

ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТ БЎЙИЧА ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ДАВОМИДА ЎТКАЗИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ ВА ПРОЦЕССУАЛ ҲАРАКАТЛАР

Самандаров Кудрат Базарбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
подполковниги

Аннотация: Мақолада Ерларни ифлослантириш ёки бузиш, сув ёки атмосфера хавосини ифлослантириш одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлаётган жиноятлар тушунчаси ва мазмун ссоҳияти баён этилган. Шунингдек, мазкур жиноятни тергов қилишга оид тегишли қонунчиликдаги мавжуд бўшлиқларни тўлдириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: атроф-муҳит, терговчи, суриштирувчи, экология, зарар, атмосфера, далиллар, муҳофаза, оқибат.

INTERROGATIVE AND PROCEDURAL ACTIONS CARRIED OUT DURING THE PRE INTERROGATION OF THE CRIME IN THE SPHERE OF ECOLOGY

Samandarov Kudrat Bazarbayevich

Lieutenant colonel of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Uzbekistan

Annotation: The article analyzes the essence and meaning of crimes that pollute or damage lands, water or atmospheric air, cause public illness, extermination of animals, birds or fish, or with other serious consequences. In addition, proposals and recommendations are developed to fill existing gaps in the relevant legislation related to the interrogation of the crime.

Key words: environment, interrogator, investigator, ecology, damage, atmosphere, evidence, protection, consequence.

СЛЕДСТВЕННЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Самандаров Кудрат Базарбаевич

Аннотация: В статье анализируются сущность и значение преступлений, загрязняющих или наносящих ущерб землям, водам или атмосферному воздуху, вызывающих заболевание, истребление животных, птиц или рыбы, либо повлекших иные тяжкие последствия. Также, разрабатываются предложения и рекомендации по восполнению имеющихся пробелов в соответствующем законодательстве, связанных со следствием по данным преступлениям.

Ключевые слова: окружающая среда, следователь, дознаватель, экология, ущерб, атмосфера, доказательства, охрана, следствие.

Сўнги йилларда ижтимоий – иқтисодий ривожланиш даражасининг тобора ортиб бораётганлиги ўз навбатида барқарор ривожланишнинг муқаррар шартларидан бири сифатида атроф муҳитни муҳофаза қилиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Шу маънода атроф муҳитни турли ҳуқуққа хилоф таъсирлардан муҳофаза қилиш – жиноят, маъмурий, экология ва бошқа ҳуқуқ соҳаларининг устувор вазифаларидан бирига айланиб улгурди. Экологик ҳуқуқбузарликлар миқдорининг ортиши, атроф муҳит сифатининг пасайиши атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳуқуқий нормаларининг даражасини ошириш, ушбу муаммони ҳал қилиш бўйича умумий саъй-ҳаракатларни бирлаштиришни тақозо этади.

Инсоният XXI асрга қадам қўяр экан, унинг олдида оламни асраш, келажак авлоднинг барқарорлигини таъминлаш, турли экологик муаммоларнинг олдини олишдек долзарб масала кўндаланг турибдики, бу ҳеч кимни ташвишга солмай қолмайди [1]. Экология ҳозирги замоннинг кенг миқёсдаги кескин ижтимоий муаммоларидан биридир. Уни ҳал этиш барча халқларнинг манфаатларига мос бўлиб, цивилизациянинг ҳозирги куни ва келажаги кўп жиҳатдан ана шу муаммонинг ҳал қилинишига боғлиқдир.

Ҳар қандай ижтимоий хавфли қилмиш ижтимоий хавфли бўлганидагина жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради. Бизга маълумки, инсонларнинг фикрлари, ички психик жараёнлари, эътиқодлари қанчалик ижтимоий хавфли бўлмасин, агар ҳаракат ёки ҳаракатсизлик жиноят сифатида амалга ошмаса, жиноят қонуни бунинг учун жавобгарлик белгиламайди. Қилмиш мазмуни бўйича ижтимоий хавфли бўлганидагина жиноят деб ҳисобланади[2]. Ижтимоий хавфлилик жиноят ҳуқуқида жиноятнинг моддий белгиси деб ҳисобланади. Чунки ижтимоий хавфлилик жиноятнинг мазмунини очиб беради ва у қонун чиқарувчининг хоҳишидан келиб чиқади.

Қонун кучи билан фақат ижтимоий хавфли ҳаракатлар ҳаракатсизликлар) нинг содир этилишинигина назорат қилиши мумкин. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги жиноятлар етарли даражада сифат ва сон кўрсаткичларига эга. Сув, тупроқ ва атмосфера ҳавоси намуналари, шунингдек, ифлосланган ҳайвон ва ўсимлик дунёси намуналари (уларнинг ёмонлашишига йўл қўймаслик учун) текширишдан сўнг дарҳол органларнинг тегишли лабораторияларига тадқиқот учун юборилиши керак [3]. Атроф-муҳит ҳолати устидан назоратни амалга оширишда ҳар қандай кечикиш намуналарнинг шикастланишига ва улардан кейинги фойдаланишнинг мумкин эмаслигига олиб келиши мумкин. Белгиланган намуналар ва намуналарнинг дастлабки тадқиқотларини ўтказиш уларни кейинги экспертизадан ўтказишга тўсқинлик қилмайди.

Технологик, ишлаб чиқариш ва бошқа жараёнларнинг тартиби, атроф-муҳитни зарарли ишлаб чиқариш ва маиший чиқиндилардан ҳимоя қилиш усуллари ва тизимлари, тозалаш воситаларининг техник ҳолати, ишлаб чиқариш ва бошқа жараёнларнинг хавфсизлиги учун масъул шахслар доираси тўғрисида асосий маълумотлар, ҳар хил ҳужжатлардан олиш мумкин. Ўрганилаётган корхоналарда мавжуд бўлган –полислар, табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларга риоя этилиши устидан назоратни амалга оширувчи органларнинг материаллари [4].

Ушбу қоидаларнинг жинойий бузилишини текширишнинг ҳар қандай босқичида, одатда, тергов жараёнида юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш учун махсус билимларга эҳтиёж бор. Бу ветеринария, биологик (ихтиологик), кимёвий, техник, тиббий, гидрометеорологик ва бошқа махсус билимларни, шунингдек, атроф-муҳит соҳасидаги махсус норматив талаблар соҳасидаги махсус билимларни талаб қилиши мумкин.

Экология соҳасидаги жиноятлар тўғрисида ишлар қонунга ҳилоф равишда эгаллаб олинган ерларни атрофида истикомат қилувчи фуқаролар, ушбу ҳудуд маҳалла фуқаролар йиғини фаоллари, сув-техника назорати, балиқчилик назорати, санитария-эпидемиология станцияси органлари, корхона маъмурияти, жамоат бирлашмалари, оммавий ахборот воситалари, алоҳида фуқаролар ва бошқа манфаатдор фуқаролар ахборотларига асосланиб кўзғатилади [5].

Ҳодиса жойидан ахборотга эга барча шахслар, яъни жабрланувчилар, ҳодисани ўз кўзи билан кўрган шахслар, жинойтни биринчи бўлиб сезган ёки моддий жавобгар шахслар, объектнинг раҳбарлари аниқланиб, уларнинг барчасидан тушунтириш хати олинади.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш пайтида холисларни жалб қилиш лозим. Уларни таклиф этиш масаласини жойга чиқишдан аввал ҳал қилиш лозим. Одатда холислар (улар икки нафардан кам бўлмаслиги керак)

маҳаллий халқ ичидан танланади. Агар ҳодиса жойи турар жойлардан, қишлоқлардан узоқда ёки кўздан кечириш тунда ўтказиладиган бўлса, у ҳолда яқин атрофда истиқомат қилувчи шахслардан холис танлаш мақсадга мувофиқ бўлади [6]. Холислар ишнинг қандай натижа беришидан манфаатдор бўлмасликлари керак. Холисларни танлашда хатоликларга йўл қўймаслик лозим. Ҳодисани биринчи бўлиб аниқлаган, ўз кўзи билан кўрган шахслар, гумонланувчи шахс ёки жабрланувчиларнинг танишлари ва қариндошларини, вояга етмаган шахсларни холис сифатида жалб этиш мумкин эмас. Баъзи ҳолатларда агар холислар маълум билимларга эга бўлсалар, бу ишга ижобий таъсир қилади. Масалан, авария жойини кўздан кечиришда, агар холислар технологик жараён билан таниш бўлсалар, улар терговчининг эътиборини муҳим ҳолатларга қаратишлари мумкин. Холисларнинг қонуний ҳуқуқ ва бурчлари тушунтирилади. Зарур ҳолларда, улар тергов ҳаракатида олинган маълумотларни овоза қилмаслик тўғрисида огоҳлантириладилар.

Кўздан кечириш вақтида тергов-тезкор гуруҳининг барча аъзолари иштирок этадилар. Уларнинг ҳар бири ўзининг билимлари ва кўрикнинг вазифаларига асосланиб, ишга баҳо берадилар. Ҳодисани биринчи аниқлаган шахслардан сўров олганда, ҳодиса содир бўлган жойда (қандайдир бир ҳодиса жойига) ўзгаришлар киритилганми ёки йўқми, бирор объектга тегилганми ёки йўқми, буларнинг барчасини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Экология соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда, бошқа жиноятлар каби қуйидагиларни исботлаш лозим:

- содир бўлган ҳаракатда жиноят таркиби борлиги;
- агар жиноят таркиби бор бўлса, ушбу жиноят қаерда, қачон, қандай тарзда содир этилган;
- ушбу жиноятларнинг объектив ва субъектив ҳолатлари.

Шу билан бирга, экология соҳасидаги жиноятни тергов қилишда содир бўлган ҳаракат билан унинг натижаси ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. 1994 йил 22 сентябрь. <https://lex.uz/docs/111460>
2. Жиноятларни тергов қилиш методикаси: Маърузалар курси / Д. М. Миразов, Х. А. Тураббаев, Ш. Т. Джуманов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 228 б.
3. Раҳманкулов А.Х. Миразов Д.М. Дастлабки тергов: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 455-б.

4. Ўзбекистон Республикасининг «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 2017 йил 6 сентябрь ЎРҚ-442-сон Қонуни // Халқ сўзи. – 2017. – 7 сент.

5. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси: Дарслик / Б.А.Миренский, А. Х. Раҳманкулов, Д. М. Миразов ва бошқ. – Т., 2012. – 607 б.

6. Табиат муҳофазаси бўйича Давлат Қўмитаси ва БМТ нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. Экологик вазият бўйича Миллий маъруза ва Ўзбекистонда табиий ресурслардан фойдаланиш. Тошкент, 2009.

